

T1-17

CLASES PRÁCTICAS VIRTUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ZOOLOGÍA DE LOS CORDADOS

Rafael Armiñana García¹, Yolepsy Castillo Fleites¹ & Rigoberto Fimia Duarte²

¹Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa Clara, Cuba. rarminana@uclv.cu

²Universidad de Ciencias Médicas. Villa Clara, Cuba.

Objetivo: proponer un sistema de clases prácticas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la zoología de los cordados. **Método:** se considera el programa de Zoología de los cordados de la Carrera de Licenciatura en Educación (Biología) del tercer año del Curso Regular Diurno perteneciente a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, Villa Clara, Cuba. El sistema se sustenta en la teoría histórico-cultural de Lev Semiónovich Vigotsky y sus seguidores. La información para el diagnóstico se obtiene, a partir de la aplicación de diferentes métodos de recopilación de información y procesamiento como son las encuestas, entrevistas, observación y la revisión de documentos. **Resultados:** la mitigación de dificultades detectadas se concibió desde el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones donde se elabora un sistema de clases prácticas virtuales. **Discusión:** el sistema de clases prácticas virtuales para la enseñanza de la zoología de los cordados permite la interacción y se cumple con los objetivos del programa. **Conclusiones:** aunque, se implementa por primera vez en el curso académico 2022 con la consideración de resultados satisfactorios, pero se recomienda someterlo para su valoración a juicio de expertos.

Palabras clave: clase práctica, cordados, proceso de aprendizaje, enseñanza virtual

Doi: 10.5281/zenodo.7977677

